

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК- ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК:616.831-005.8:616.12-008.331.1

Рахматова Санобар Низамовна

rahmatova.sanobar@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>

Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўгли

muhammadjonberdiyev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-3288-6862>

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265764>**АННОТАЦИЯ**

Исследованы клинико-лабораторные и гемодинамические особенности у пациентов с транзиторной ишемической атакой (ТИА) и ишемическим инсультом (ИИ). **Цель:** Определить факторы риска, влияющие на течение и исход мозговой нарушение мозгового кровообращения при ТИА и ИМ, и оценить влияние актовегина на биоэлектрическую активность головного мозга. **Материалы и методы:** Обследованы 103 пациентов (с ТИА и ИМ). Проведен клинико-лабораторный анализ (АД, ЧСС, гликемия, липидный спектр, протромбин, фибриноген), изучены линейные скорости кровотока (ЛСК) в позвоночных артериях, ЭЭГ. В исследование эффективности актовегина включены 52 пациента. **Результаты:** У пациентов с ИМ регистрировались более высокие уровни САД (+16,5%) и ДАД (+11,5%), а также тенденция к тахикардии и гипергликемии ($p < 0,06$). Гипергликемия и повышение протромбина являлись значимыми предикторами ИИ. Уровень фибриногена коррелировал с тяжестью сосудистого процесса. Гипертрофия левого желудочка чаще выявлялась при ИИ 68 (66,7%) и рассматривалась как неблагоприятный фактор. **Вывод:** На исход мозговой нарушение мозгового кровообращения значимо влияют возраст, пол, сопутствующая патология, показатели АД, гликемии, протромбина и фибриногена. ТИА чаще развивается у более молодых пациентов с нормогликемией и умеренной АГ, тогда как у пожилых с гипергликемией и гипертензией высока вероятность трансформации в ИИ.

Ключевые слова: ТИА, ИИ, ЭЭГ, мозговое кровообращение

Рахматова Санобар Низамовна

Бердиев Мухаммаджон Қахрамон угли

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

ТИА ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА МИЯ КОН АЙЛАНИШИ ВА ЭЛЕКТР ФАОЛИЯТИ ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Транзитор ишемик атака (ТИА) ва ишемик инсулт (ИИ) бўлган беморларда клиничко-лаборатор ҳамда гемодинамик хусусиятлар ўрганилди.

Мақсад: ТИА ва ИИда мия нарушение мозгового кровообращениясининг кечиши ва натижасига таъсир этувчи хавф омилларини аниқлаш ҳамда актовегиннинг бош миянинг биоэлектрик фаолиятига таъсирини баҳолаш. **Материаллар ва усуллар:** Жами 103 нафар бемор (ТИА ва ИИ билан) текширилди. Клиничко-лаборатор таҳлил (АҚБ, юрак уриши частотаси, гликемия, липид спектри, протромбин, фибриноген), умуртка артерияларида кон оқимининг чизикли тезликлари (ЛСК) ҳамда ЭЭГ ўрганилди. Актовегин самарадорлигини баҳолаш тадқиқотида 52 бемор киритилди. **Натижалар:** ИИ бўлган беморларда САҚБ (+16,5%) ва ДАҚБ (+11,5%) юкори бўлиб, тахикардия ва гипергликемияга мойиллик кузатилди ($p < 0,06$). Гипергликемия ва протромбин кўтариллиши ИИнинг муҳим предикторлари сифатида қайд этилди. Фибриноген миқдори томир жараёни оғирлиги билан корреляция қилди. Чап қоринчанинг гипертрофияси кўпроқ ИИда (68 бемор, 66,7%) аниқланди ва ноқулай омил сифатида баҳоланди. **Хулоса:** Мия нарушение мозгового кровообращенияяси натижасига ёш, жинс, қўшимча патология, АҚБ, гликемия, протромбин ва фибриноген кўрсаткичлари аҳамиятли таъсир қилади. ТИА кўпроқ ёш беморларда нормогликемия ва ўртача артериал гипертензияда кузатилса, кексаларда гипергликемия ва гипертензия ҳолатида ИИга ўтиб кетиш эҳтимоли юкори.

Калит сўзлар: ТИА, ИИ, ЭЭГ, бош мияда кон айланиши

Rakhmatova Sanobar Nizamovna

Berdiev Mukhammadjon Kakhramon ogli

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

FEATURES OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND ELECTRICAL ACTIVITY CHANGES IN PATIENTS WITH TIA AND ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

Clinical, laboratory, and hemodynamic characteristics were studied in patients with transient ischemic attack (TIA) and ischemic stroke (IS). Objective: To identify risk factors influencing the course and outcome of cerebral dyscirculation in TIA and IS, and to evaluate the effect of Actovegin on the bioelectrical activity of the brain. **Materials and Methods:** A total of 103 patients (with TIA and IS) were examined. Clinical and laboratory assessments included blood pressure (BP), heart rate (HR), glycemia, lipid profile, prothrombin, and fibrinogen levels. Linear blood flow velocity (LBFV) in the vertebral arteries and EEG were studied. The evaluation of Actovegin efficacy included 52 patients. **Results:** Patients with IS demonstrated higher systolic BP (+16.5%) and diastolic BP (+11.5%), as well as a tendency toward tachycardia and hyperglycemia ($p < 0.06$). Hyperglycemia and elevated prothrombin were significant predictors of IS. Fibrinogen levels correlated with the severity of the vascular process. Left ventricular hypertrophy was more often detected in IS patients (68; 66.7%) and was considered an unfavorable factor. **Conclusion:** The outcome of cerebral dyscirculation is significantly influenced by age, sex, comorbidities, BP, glycemia, prothrombin, and fibrinogen levels. TIA occurs more often in younger patients with normoglycemia and moderate hypertension, while in older patients with hyperglycemia and hypertension, the probability of progression to IS is high.

Keywords: TIA, IS, EEG, cerebral circulation

Введение: Высокая медико-социальная значимость острых ишемических нарушений мозгового кровообращения определяет их ведущее место среди актуальных и приоритетных задач современной ангионеврологии [1, 5, 10].

Ключевым фактором успешности терапии транзиторных ишемических атак (ТИА) и инсультов является время. Эффективность лечебных мероприятий во многом зависит от своевременности их начала, а также от преемственности и последовательности терапевтических действий на разных стадиях заболевания. Однако примерно в 60% случаев ТИА остаются нераспознанными из-за кратковременности очаговой неврологической симптоматики [2, 5]. Согласно данным ряда авторов, в первый год после перенесенной ТИА риск развития инсульта возрастает в 13–16 раз, а в течение последующих пяти лет – примерно в 7 раз [2, 6, 11]. У пациентов старше 50 лет ТИА предшествуют инсульту приблизительно в 20% случаев, однако своевременно диагностируются лишь у 40% больных. Это связано с тем, что очаговый неврологический дефицит, как правило, регрессирует в течение нескольких минут, реже – часов, что существенно затрудняет проведение полноценного неврологического обследования. В результате диагноз ТИА нередко устанавливается ретроспективно [8, 11].

Литературные данные свидетельствуют, что у лиц, перенесших ТИА, вероятность развития инсульта составляет 5,6% в первые 2 суток, 8,6% – в течение недели, 10,5% – через 10–15 дней, 12% – через месяц; в течение 90 дней инсульт развивается у каждого четвертого пациента [5, 9].

К основным факторам риска цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), оказывающим влияние на течение и исход сосудистых эпизодов, относятся сахарный диабет (СД), фибрилляция предсердий (ФП), артериальная гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) и сердечная недостаточность. Установлено, что пол пациента также влияет на вероятность развития сосудистой патологии: распространенность ЦВЗ выше у мужчин, но с возрастом существенно увеличивается у обоих полов. При этом отмечаются гендерные различия в факторах риска: у мужчин более значимыми являются курение и злоупотребление алкоголем, у женщин – артериальная гипертензия и фибрилляция предсердий.

Цель:

Материалы и методы: Около 70% пациентов, поступающих в отделения экстренной неврологии в дебюте заболевания, демонстрируют повышение как систолического (САД), так и диастолического артериального давления (ДАД). Однако прогностическая роль уровня АД в отношении течения и исхода мозговой нарушения мозгового кровообращения остается предметом обсуждения. Под нашим наблюдением находились 103 больных, из которых у 54% выявлена артериальная гипертензия (АГ) — у 52 (50,5%) пациентов с транзиторной ишемической атакой (ТИА) и у 51 (49,5%) с ишемическим инсультом (ИИ). При инсультах показатели артериального давления были выше: уровень САД и ДАД у больных с ИИ достоверно превышал аналогичные показатели при ТИА на 16,5% ($p < 0,01$) и 11,5% ($p < 0,045$) соответственно. Повышение АД в дебюте ТИА и ИМ,

вероятно, обусловлено вегетативным дисбалансом у пациентов с АГ, а также стрессовой реакцией.

Изучение сердечной деятельности показало, что у больных с ИИ базальная частота сердечных сокращений (ЧСС) была на 8,3% выше, чем у пациентов с ТИА. Несмотря на то, что различия не достигли статистической значимости ($p < 0,06$), выявленная тенденция указывает на большую активность симпатического отдела вегетативной нервной системы у пациентов с ИИ, что может служить признаком неблагоприятного исхода мозгового инсульта.

По данным многоцентровых исследований, сахарный диабет (СД) увеличивает риск инсульта в 2–6 раз. СД 2-го типа преимущественно развивается у лиц старше 50 лет, часто в сочетании с АГ и дислипидемией, что усугубляет течение сосудистых катастроф. Транзиторная гипергликемия нередко выявляется у пациентов с ОНМК и способствует повреждению мозга. В нашем исследовании у больных с ИМ отмечалась тенденция к увеличению уровня глюкозы в крови на 20,3% ($p < 0,06$) по сравнению с ТИА, что указывает на более высокий риск неблагоприятного исхода и трансформации ТИА в ИМ. Прямая зависимость тяжести мозгового поражения от уровня гликемии подтверждает, что гипергликемия повышает вероятность тяжелого инсульта.

Что касается липидного обмена, исход сосудистого эпизода практически не зависел от уровня β -липопротеидов. Незначительное их повышение наблюдалось у пациентов обеих групп, без достоверных различий между ТИА и ИИ.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволили выделить ряд клинико-лабораторных предикторов. Так, при сочетании возраста до 59 лет, мягкой или умеренной АГ (до 180/100 мм рт. ст.), нормосистолии, нормогликемии и умеренной гиперлипидемии прогнозируется завершение сосудистого эпизода в форме ТИА. В противоположность этому, у пациентов старше 65 лет с уровнем САД > 180 мм рт. ст., ДАД > 100 мм рт. ст., тахикардией, гипергликемией и умеренной гиперлипидемией вероятность трансформации сосудистого эпизода в ИМ существенно выше.

Особое место среди причин эмболических осложнений занимает фибрилляция предсердий (ФП), которая широко распространена в популяции [7, 9]. Совместно с АГ ФП значительно повышает риск повторных ТИА и ИИ, утяжеляя течение заболевания. В настоящем исследовании ишемическая болезнь сердца (ИБС) с ФП была диагностирована у 17% пациентов с повторными эпизодами в анамнезе. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) отмечена у 68 больных (66,7%) и рассматривалась как один из факторов, способствующих развитию инсульта. У пациентов с ИМ ГЛЖ диагностировалась в 68 (66,01%) случаев, тогда как у лиц с ТИА — в 35 (43,4%). Таким образом, наличие ГЛЖ следует считать неблагоприятным прогностическим признаком, требующим своевременной медикаментозной коррекции. С учетом сложности патогенеза сосудистых катастроф и невозможности выделить влияние одного единственного фактора особый научный интерес представляет исследование совокупного действия различных предикторов. Учитывая высокую

прогностическую значимость линейных скоростей кровотока (ЛСК) в позвоночных артериях, именно они были выбраны в качестве зависимых переменных. При этом анализировалось влияние как модифицируемых, так и немодифицируемых факторов риска: пола, возраста, основной и сопутствующей патологии, уровней глюкозы, холестерина, креатинина, протромбина. В качестве ведущих сосудистых заболеваний рассматривались эссенциальная гипертензия, церебральный атеросклероз, ИБС и другие; среди сопутствующей патологии – СД, дисциркуляторная энцефалопатия, вегетососудистая дистония, на фоне которых развивались ТИА или ИИ.

Полученные модели представлены в. На максимальную ЛСК по позвоночным артериям влияние оказывают характер поражения (ТИА или ИИ), основное и сопутствующие заболевания ($R = 0,25$, $p < 0,05$). Следовательно, наличие сопутствующей соматической патологии и характер основного сосудистого заболевания (1 или сочетание 2-3) влияют на течение и исход мозговой нарушение мозгового кровообращения. Также установлена зависимость показателей максимальной ЛСК по позвоночным артериям от возраста, пола пациента и локализации поражения ($R = 0,16$, $p < 0,02$). Полученные данные множественной корреляции свидетельствуют о достоверном влиянии на линейный кровоток возраста, пола пациентов и локализации очага. Сочетание мужского пола, возраста пациентов старше 63 лет при поражении в каротидном бассейне является неблагоприятным фактором течения мозговой нарушение мозгового кровообращения. В 3-й модели множественной корреляции установлена зависимость между показателями максимальной ЛСК по позвоночным

артериям и содержанием протромбина и глюкозы в крови. Модель имеет следующий вид: $R = 0,29$, $p < 0,001$. Исходя из данных, представленных в, становится ясно, что нормогликемия и нормальное содержание протромбина способствуют развитию у пациента ТИА, при гипергликемии и увеличении показателей протромбина крови – ИИ. Ряд авторов высказывают предположения о влиянии показателей фибриногена крови как компонента, необходимого для формирования тромба, на возникновение церебральных микроэмболов. В предложенной модели установлено, что повышенные цифры протромбина крови в сочетании с гипергликемией имеют существенное значение в развитии ОНМК. Повышение уровня фибриногена в плазме крови является достоверным предиктором развития острого инфаркта мозга и служит критерием увеличения риска развития ишемических сосудистых катастроф. Уровень фибриногена в плазме крови прямо коррелирует с тяжестью течения сосудистого процесса. Во всех рассмотренных моделях остатки между собой не коррелировали, что дает основание говорить об адекватности моделей множественной регрессии. Включение таких показателей, как общий холестерин и креатинин крови, приводили к неадекватности моделей множественной регрессии, что позволило сделать вывод об их низкой предикторной значимости.

Исходя из этого на исход нарушение мозгового кровообращения значимо влияют возраст, пол, сопутствующая патология, показатели АД, гликемии, протромбина и фибриногена. ТИА чаще развивается у более молодых пациентов с нормогликемией и умеренной АГ, тогда как у пожилых с гипергликемией и гипертензией высока вероятность трансформации в ИИ.

Литература

1. Боброва В.І. Інстенон та актовегін у лікуванні судинних уражень головного мозку // Збірник наукових праць співробітників КМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2002. – Вип. 11 (3). – С. 155-160.
2. Бурчинский С.Г. Современные подходы к нейропротекции // Медицина сегодня. – 2004. – № 10-11. – С. 150-151.
3. Виленский Б.С., Широков Е.А., Вознюк И.А. Эффективность церебролизина и актовегина при полушарном ишемическом инсульте // Сосудистая патология нервной системы. – СПб., 1998. – С. 193-195.
4. Виничук С.М., Довбонос Т.А. Современная диагностика и лечение острых ишемических нарушений мозгового кровообращения. – К., 2002. – 32 с.
5. Григорова И.А., Морозова О.Г. Принципы нейропротективной терапии хронической церебральной ишемии // Международный медицинский журнал. – 2002. – № 3. – С. 29-32.
6. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. – М.: Медицина, 2001. – 327 с.
7. Кузнецова С.М. Этиопатогенез инсульта. Клинические варианты // Doctor. – 2003. – № 3. – С. 13-16.
8. Кунц Г., Шуман Г. Использование актовегина при умеренно выраженной деменции: результаты многоцентрового двойного слепого контролируемого плацебо рандомизированного исследования // Неврологический журнал. – 2004. – № 1. – С. 40-43.
9. Мищенко Т.С. Транзиторные ишемические атаки // Украинский терапевтический журнал. – 2002. – Т. 4. – № 1. – С. 65-69.
10. Серкова В., Мовчан Г. Особенности функционального состояния мозговой гемодинамики при разных вариантах церебральной артериальной ангиоархитектоники: оптимизация патогенетических подходов к лечению вазоактивными средствами // Ліки України. – 2004. – № 4 (81). – С. 68-72.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000